

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Асфальтбетон қопламали автомобиль йўлларининг хизмат муддатига таъсир қилувчи омиллар

Тошкент давлат транспорт университети

1. Қурбонов Бобомурод Эшмуродович (ассистент)

Тошкент давлат транспорт университети

2. Бахрамов Фирдавс Комилжон Ўғли (*талаба*)

Аннотация

Мақолада асфальтбетон қопламали автомобиль йўлларининг хизмат қилиш муддатига таъсир қилувчи омиллар, ҳозирда қопламанинг бузилиш сабаблари, транспорт воситаларининг йиллик жадаллигини ўсиш коэффициенти назарий тадқиқотлар асосида кўриб чиқилди ва хулоса қилинган.

Калит сўзлар: Асфальтбетон, ноикир, йўл тўшамаси, мустаҳкамлик, равлонлик, табиий-иқлим, материаллари, транспорт оқими, конструкция, жадаллик.

Annotation

The article examines and concludes on the basis of theoretical studies the factors affecting the service life of asphalt paved roads, the causes of the current deterioration of the pavement, the annual growth rate of vehicles.

Keywords: Asphalt concrete, nobikir, road surface, strength, smoothness, natural-climatic, materials, traffic flow, construction, intensity.

Транспорт воситаларининг замонавий тезкор ва жадал харакатланиш шароитларида йул копламалари транспорт воситаларидан тушадиган кўп

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

марталик қиска муддатли юкламалар, ҳаво харорати таъсири билан бир вақтда бўлади. Бизга амалиётдан маълумки асфальтбетон қопламасига йил давомида тўрт фаслда мунтазам равишда турли хил кучлар таъсир қилади. Йул тўшамаларининг хизмат муддатини ҳисоблаш ва башорат қилиш методикаси амалдаги меъёрий ҳужжатлар МҚН 46-08, МҚН 52-2008, МҚН 05-2005 талабларига асосланади[1]. Асфальтбетон қопламали йул тушамасининг лойиҳавий хизмат муддати, йул тоифаси ва транспорт оқими катнов жадаллигига қараб 16-18 йил қилиб белгиланган [2]. Бирок амалиётдан маълум бўлишича, таъмирлараро муддатлардан анча олдинроқ йўл қатнов қисмида ҳар хил бузилишлар пайдо бўлади. Бу эса, автомобиль йўлининг мустаҳкамлик, равонлик каби эксплуатацион сифатлари ва кўрсаткичлари аста-секин ёмонлашишига, хизмат муддатининг камайишига олиб келади. Автомобиль йўлларида фойдаланиш назарияси ва амалиётининг ҳозирги босқичида йўлларнинг муддатдан олдин бузилиб, ишдан чиқиш сабаблари устида чуқур тадқиқотлар етарлича олиб борилганича йўқ[3]. Асфальтбетон қопламали йўл тушамасининг хизмат муддатига таъсир қилувчи омиллар: Ёғин миқдори, ҳаво харорати, ер юзаси музлаш давомийлиги ва чуқурлиги, ер ости сувлари сатҳининг ўзгариб

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

туриши ва ёққан ёғин миқдори. Йил фасллари давомида ёғинларнинг бир текисда ёғмаслиги алоҳида хусусиятга эга бўлиб, бунда ёғинларнинг 80% и қиш-баҳор ойларининг ҳаво ҳарорати паст кунларига тўғри келади. Ёз даврида эса ёғин миқдори энг кам бўлган ҳолда ҳаво ҳарорати юқори абсолют максимум 40.5-45.6 °C га етади [3]. Ўзбекистон шароитида олиб борилган тадқиқотлардан маълумки йилнинг иссиқ даврларида қоплама устки юзасидаги ҳарорат ҳаво ҳароратига нисбатан 4-35 °C гача юқори бўлиши кузатилган (1-расм) [4].

1-расм. Қоплама ҳарорати ўзгаришининг ҳаво ҳароратига боғлиқлиги.

Бундай юқори ҳарорат органик боғловчилар билан қурилган қопламаларнинг юмшашига ва силжишга чидамлилиқ хусусиятига салбий таъсир кўрсатади. Йўл тўшамасининг умумий мустаҳкамлиги ва текислигига, бошқа барча тенг шароитларда, фақатгина ҳаво ҳарорати, у ҳам айниқса ёз ойларида қоплама юмшаб пластиклиги ортганда таъсир кўрсатади. Қоплама ҳарорати эса ёз ойларида 72°C-75°C дан паст бўлмайди, бу эса ГОСТ да асфальтбетонларни синаш учун белгиланган +50°C дан анча юқори кўрсаткичдир [2]. Юқоридаги ҳолатнинг ўзи қопламаларнинг силжишга чидамлилиқ кўрсаткичининг етарли эмаслигини кўрсатади. Ҳаво ҳарорати

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

+20 °С бўлганда <<автомобиль- транспорт оқими йўл шароити-ҳаво-иқлим шароити>> тизими кўрсаткичлари энг қулай ишчи ҳолатда бўлади ва тизимнинг ишлашида катта ишончлилик таъминланади. Шунинг учун татқиқотларда +20 °С ҳарорати эталон шароитга қабул килинган [3]. Ёз ойида ҳаво ҳарорати кескин кўтарилган бир пайтнинг ўзида юк автомобилларининг ҳаракатланиши, ҳаракат жадаллигининг ошиши натижасида қопламада ғилдирак излари ва тўлқинсимон сурилишлар кўп кузатилади. Ҳарорат билан боғлиқ бўлган мустаҳкамликнинг ўзгаришини яна бир мисолда кўриш мумкин. Ҳарорат +50 °С бўлганда 1.0-2.0 МПа, +20 °С бўлганда 2.5-5.0 МПа, 0 °С бўлганда 8.0-13.0 МПа, -10 °С бўлганда 10.0-17.0 МПа, -35°С бўлганда 18.0-30.0 МПа. Қопламанинг иссиқ ҳароратдаги мустаҳкамлиги ва совуқ ҳароратдаги эластиклиги (эгиловчанлиги)ундаги битум материали йўл қопламаси ишлайдиган муайян ҳароратлар оралиғида ёпишқоқ-пластиклик хусусиятига эга бўлганидагина таъминланади. Битумларда бундай хусусиятларнинг йўқлиги ёз ойлари даврида қопламада сурилишлар, силжишларига олиб келади. Шунингдек йўл қопламаси ишлаш муддати битумнинг кимёвий таркиби билан аниқланади. Йўл қопламасида битумнинг вазифаси минерал зарраларни бир-бирига зич боғлаб яхлит ҳолга келтириб, оғир шароитларда автомобиль йўлларида фойдаланишни таъминлашдан иборат [4]. Шунинг учун асфальтбетон қопламали автомобиль йўлларида сифатли битумлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Асфальтбетон қопламали автомобиль йўлларидаги хизмат даврини узайтиришда, ҳаво ҳарорати кески кўтарилган +35 °С дан юқори бўлган даврларда, оғир юк автомобилларни ҳаракатланишига маълум вақт оралиғида чекловлар

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ўрнатиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. МҚН 46-08 “Нобикр йўл тўшамасини лойиҳалаш бўйича йўриқнома”.
2. Стандарт журнали. Амиров *Т.Ж.*, Ойдинов *Ф.* 2013 й 1- сони.
3. МҚН 41-2008 “Нобикр йўл тўшама, қоплама ва сиртқи ишлов қатламларининг таъмирлашлараро хизмат муддатларининг соҳавий меъёрлари”.
4. Ўроқов. *А.Х.* Ўзбекистон Республикаси ҳудудини автомобиллар ҳаракат шароити бўйича туманлаштириш. Тошкент 2012 й.
5. Саидов.*З.Х.*, Амиров.*Т.Ж.*, Гуломова.*Х.З.* Автомобиль йўллари; weН Материаллар, Қопламалар, Сақлаш ва таъмирлаш.

